

БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИНИ САМАРАЛИ ВА МАҚСАДЛИ Фойдаланиш: Дефицитни олдини олиш омили сифатида

Термиз давлат университетида ўқитувчи
Қўзиева Нилуфар Норхидировна

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг 2024 йилга мўлжалланган бюджет ижроси, ундан оқилана, самарали ва мақсадли фойдаланиш зарурияти ҳамда унинг дефицитини олдини олишга қаратилган таҳлил ва илмий мулоҳазалар ёритилган.

Калим сўзлар: иқтисодий ривожланиш, давлат бюджети, даромад манбаи, макроиқтисодий кўрсаткичлар, барқарорлик, бюджет дефицити, прогнозлаш, солиқ юки, субсидия, инфляция.

Аннотация: В статье рассматривается исполнение бюджета Республики Узбекистан на 2024 год, необходимость его рационального, эффективного и целевого использования, а также анализ и научные соображения, направленные на предотвращение его дефицита.

Ключевые слова: ekonomicheskoye razvitiye, gosudarstvennyy byudjet, istochnik dohodov, makroekonomicheskiye pokazateli, ustoychivost, defitsit byudjeta, prognozirovaniye, nalogovaya nagruzka, subsidiya, inflyatsiya.

Abstract: This article discusses the implementation of the budget of the Republic of Uzbekistan for 2024, the need for its rational, effective and targeted use, and analysis and scientific considerations aimed at preventing its deficit.

Key words: economic development, state budget, source of income, macroeconomic indicators, stability, budget deficit, forecasting, tax burden, subsidy, inflation.

Кириш

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган туб ислохотлар замирида бюджет маблағларидан самарали ва мақсадли фойдаланиш муҳим вазифалардан бирига айланмоқда.

Барчамизга маълумки Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида давлат бюджети муҳим восита ҳисобланади. Шу боис, мамлакатимизда бу бюджет жараёнларни амалга ошириш “Давлат бюджети тўғрисида”ги қонун билан тартибга солинади.

Таъкидлаш жоизки, бу борада Ўзбекистон Республикасида бир қатор қонун ҳужжатлари жумладан, «2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида»ги Қонуни қабул қилинди.

Ушбу Қонунга асосан:

- биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан ушбу Қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2024 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмаслиги;

- биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчилар ўзининг жорий харажатларини, шу жумладан давлат ривожлантириш дастурларини (бундан буён матнда ривожлантириш дастурлари деб юритилади) амалга ошириш учун ажратилган маблағларни бир ривожлантириш дастуридан бошқа ривожлантириш дастурига қайта тақсимлашга ҳақлиги;

- биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчилар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорига асосан республика бюджетидан ажратиладиган бюджет маблағларининг 10 фоизгача бўлган чекланган миқдорларини Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан молиялаштириладиган ўз тасарруфидаги ташкилотларга йўналтиришга ҳақлиги;

- вазирликлар ва идораларнинг ички аудит хизмати тегишли ривожлантириш дастурларининг самарадорлиги натижаларини таҳлил қилади ҳамда таҳлил натижалари тўғрисидаги ҳисоботларни ҳисобот чорагидан кейинги ойнинг 20-санасига қадар Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигига тақдим этиши белгилаб берилди.

Шунингдек, Қонунга мувофиқ 2024 йилда Ўзбекистон Республикаси ялпи ички маҳсулотининг ўсиш суръати 5,6-5,8 фоиз, унда саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми 6 фоизга, қурилиш ишлари – 6,3 фоиз, қишлоқ хўжалиги – 4 фоизга ва бозор хизматлари – 14,9 фоизга ўсиши прогноз қилинган.

Қонунда консолидациялашган бюджет тақчиллигини 2024 йилда ялпи ички маҳсулотга нисбатан 4 фоизга, 2025-2026 йилларда эса ялпи ички маҳсулотга нисбатан 3 фоиздан оширмаслик, ўрта муддатда асосий солиқ ставкаларини ўзгартирмасдан сақлаб қолиш, солиқ ва бюджет сиёсатини босқичма-босқич Жаҳон савдо ташкилотининг талабларига уйғунлаштириш, бюджет очиқлигини таъминлаш ҳамда бюджетни шакллантиришда фуқаролар иштирокини янада ошириш, “Яшил бюджетлаштириш” тамойилларини босқичма-босқич жорий этиш кўзда тутилган. Қонунда асосан «Ўзбекистон-2030» стратегияси ва барқарор ривожланиш миллий мақсадларида назарда тутилган устувор йўналишлар ва вазифаларга эришиш инobatга олинган. 2024 йилда консолидациялашган бюджет даромадлари 375,0 трлн сўм миқдорида, харажатлари эса 427,6 трлн сўм миқдорида режалаштирилган ҳолда

консолидациялашган бюджет 52,6 трлн сўм ёки ялпи ички маҳсулотга нисбатан 4 фоиз миқдоридаги тақчиллик билан шакллантирилган.

Бундан Давлат бюджети даромадлари 270,4 трлн сўм, харажатлари эса Давлат мақсадли жамғармаларига трансфертларни инобатга олган ҳолда 312,9 трлн сўмни ташкил этади. Давлат мақсадли жамғармалари даромадлари ва харажатлари (бюджетлараро трансфертлар ҳисобга олинмаган олда) тегишинча 55,2 трлн сўм ва 85,8 трлн сўм миқдорида режалаштирилган бўлиб, кейинги йилда ҳам бюджет харажатларининг ижтимоий йўналтирилганлиги сақлаб қолиниб, таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ҳимоя, фан, маданият ва спортни ривожлантириш, муҳтож аҳолини уй-жой билан таъминлаш ва бошқа ижтимоий тадбирлар учун жами Давлат бюджети харажатларининг 50 фоизи ёки 151,6 трлн сўм йўналтирилиши кўзда тутилган.

Юқорида қўйилган ва келтирилган вазифалардан кўриниб турибдики, бюджет маблағларини самарали ва мақсадли фойдаланишни тақозо этади.

Мавзуга оид таҳлиллар

Сўнгги йилларда Ўзбекистон иқтисодиётида амалга оширилаётган ислохотлар мамлакатнинг молиявий тизимида ҳам муҳим ўзгаришларни талаб этмоқда. Хусусан, давлат бюджети ва унинг барқарорлигини таъминлаш масаласи долзарб аҳамият касб этмоқда. Бюджет дефицити – давлат харажатларининг даромадлардан ошиб кетиши ҳолати – иқтисодий барқарорликка таҳдид солиши мумкин.

Ўзбекистонда бюджет дефицитини олдини олиш, молиявий барқарорликни таъминлаш ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишни мувозанатда сақлаш давлат сиёсатида устувор вазифалардан бири бўлиши лозим. Бунинг учун тизимли ва узоқ муддатли ислохотлар, молиявий шаффофлик ва ҳисобдорлик муҳим аҳамият касб этади.

Жумладан, давом этаётган глобал сиёсий ва иқтисодий вазиятлар фонида Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш суръати 2023-2024 йилларда 5,6-5,8 фоизни ташкил этиб, 2025 – 2026 йилларда мос равишда 6,2–6,4 фоизгача етиши прогноз қилинган.

Глобал иқтисодий ноаниқликлар оқибатида Ўзбекистоннинг ташқи савдо операцияларидаги узилишлар, асосий истеъмол товарларининг нархлари ошиши билан мамлакат ичида юзага келаётган ижтимоий-иқтисодий муаммоларни бартараф этиш ҳамда аҳолининг тўлов қобилияти барқарорлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан бир қатор фармон ва қарорлар қабул қилинган.

Шулардан келиб чиқиб, 2023 йилги консолидациялашган бюджет кўрсаткичлари, жумладан, Давлат бюджети харажатлари қайта кўриб чиқилиб, харажатлар йил охиригача 9,5 фоизга ошиши, консолидациялашган бюджет тақчиллиги ялпи ички маҳсулотга нисбатан 5,5 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда. 2024 йилда консолидациялашган бюджет даромадлари прогнози 375,0 трлн сўм, харажатлари прогнози 427,5 трлн сўм миқдорида, консолидациялашган бюджет – умумий фискал баланси ялпи ички маҳсулотга нисбатан 4,0 фоиз миқдорида тақчиллик билан режалаштирилмоқда.

Бироқ, 2024 йилнинг 1-чораги бўйича маълумотларга эътибор берсак, 2024 йилнинг 1-чорагида Давлат бюджети даромадлари таркибида бевосита солиқлар 35,7 фоизни, билвосита солиқлар 34,6 фоизни, ресурс солиқлари 15,8 фоизни ва бошқа даромадлар 13,9 фоизни ташкил қилди (1-расм).

1-расм. 2023-2024 йилларнинг 1-чорагида давлат бюджети даромадлари тузилмаси

2024 йилнинг 1-чораги ва ўтган йилнинг мос даврини солиштирганда, Давлат бюджети даромадлари тузилмасида бевосита солиқлар улуши деярли ўзгаришсиз қолган. Билвосита солиқлар улуши ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4,4 фоизга камайган, ресурс солиқлари ва бошқа даромадлар мос равишда 2,1 ва 2 фоизга ошган.

Шу ўринда бюджет дефицити ва унинг келиб чиқиш сабабларига тўхталиб ўтсак. Бюджет дефицитининг асосий сабаблари сифатида қуйидаги омилларни кўришимиз мумкин (2-расм).

Даромад манбалари камлиги

Солиқ тушумларининг етарли даражада эмаслиги, норасмий иқтисодиёт улушининг катталиги ва самарасиз солиқ бошқаруви давлат даромадларини чеклашга олиб келиши

Очиқ харажатлар ва самарасиз сарфлаш

Айрим лойиҳаларда маблағлар мақсадли ва оқилона ишлатилмаётгани ҳамда бюджет харажатларини асосиз кўпайиб кетиши

Субсидиялар ва ижтимоий

Энергетика соҳасидаги субсидиялар, ижтимоий таъминотга бўлган харажатлар иқтисодий ўсиш суръатлари билан мутаносиб даражада ошиши

Халқаро қарзлар юки

Ташқи қарзлар бўйича хизмат кўрсатиш харажатларини ортиши бюджетга қўшимча юк бўлиши

2-расм. Бюджет дефицитига олиб келувчи асосий омил ва сабаблар

Бюджет дефицитини оқибатларига тўхталадиган бўлсак, мамлакатда инфляция даражасининг кескин ошиши, бунда дефицитни ёпиш учун пул эмиссияси амалга ошириш мажбурияти пайдо бўлади оқибатида эса, инфляция даражаси кўтарилиши мумкин. Шунингдек, қарзга боғлиқлик муҳити вужудга келиши мумкин. Яъни дефицитни молиялаштириш учун давлат қарз олишга тўғри келади бу эса, келажакда қарз хизматларини оширади. Қолаверса мамлакат иқтисодиётида иқтисодий барқарорликка таҳдид пайдо бўлиб, инвесторлар давлатнинг молиявий барқарорлигига ишончсизлик билан ёндашишига олиб келиши мумкин.

Шу боис, узоқ муддатли даврда макроиқтисодий ва бюджет барқарорлигига эришиш учун тақчилликни ўрта муддатли даврда ўртача 3 фоиздан ошмаслигини таъминлаш, бунинг учун бюджет маблағларини мақбуллаштириш, даромадлар базасини кенгайтириш, самарасиз солиқ имтиёзлари ва преференцияларини бекор қилиш орқали тақчиллик миқдорини босқичма-босқич пасайтириб бориш зарур бўлади. 2024 йилда бюджет тақчиллигининг юқори

чегараси 4 фоиз этиб белгиланиши сабабли инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун жалб қилинадиган ташқи қарз миқдори сақланиб қолиниб, тақчилликни қоплаш учун жалб қилинадиган қисмини оширган ҳолда жалб қилинадиган ташқи қарзнинг чекланган ҳажмини 5,0 млрд АҚШ доллари миқдорида, шундан 2,5 млрд АҚШ доллари Давлат бюджетини қўллаб-қувватлаш, шу жумладан, бюджет тақчиллигини молиялаштиришга, қолган қисми инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтириш белгиланмоқда.

Шу билан бирга, давлат қарзи портфелини диверсификация қилиш ҳамда валюта хатарларини камайтириш мақсадида 2024 йилда Ўзбекистон Республикаси номидан чиқариладиган давлат қимматли қоғозларининг чекланган соф ҳажмини 25 трлн сўм (2023 йилда 17 трлн сўм) миқдорида белгилаш таклиф этилмоқда.

Ўзбекистон иқтисодиётини прогноз кўрсаткичлари доирасида ўсишини таъминлаш учун макроиқтисодий ва бюджет барқарорлигини таъминлашга қаратилган ташқи ва ички таъсирларга мослашувчан фискал сиёсат олиб борилади.

Бунда давлат қарзини макроиқтисодий барқарорлик учун хавфсиз даражада ушлаб туриш, консолидациялашган бюджет тақчиллигини тасдиқланган прогноздан оширмаслик, макро-фискал таваккалчиликларни баҳолаш тизимини такомиллаштириш, консолидациялашган бюджет қамровининг тўлиқлигини таъминлаш, бюджетнинг жараёнининг барча босқичларида очиқликни таъминлаш ва шу каби бошқа истиқболли йўналишлар амалга оширилиши лозим.

Бу борада бюджет харажатларини оптималлаштириш муҳим омилдир. Харажатларни оптималлаштириш — бу давлат бюджети маблағларини самарали ва мақсадли йўналтириш, ортиқча ёки кам самара берувчи харажатларни қисқартириш орқали молиявий самарадорликка эришиш жараёнидир.

Харажатларни оптималлаштириш – бу шунчаки қисқартириш эмас, балки ҳар бир сўмни манфаат келтирадиган йўналишга йўналтиришдир. Ўзбекистонда бу жараённи самарали амалга ошириш учун рақамли назорат воситалари, таҳлилчи институтлар ва манзилли молия сиёсатини жорий этиш зарур. Бу жараён нафақат харажатларни камайтиришни, балки уларнинг сифати ва таъсирини оширишни ҳам назарда тутди.

Харажатларни оптималлаштириш натижасида бюджетда тежамкорлик таъминланади, молиявий барқарорлик ошади, давлат маблағларининг самарадорлиги кўтарилади, инвесторлар ва халқаро ташкилотлар ишончи

мустаҳкамланади ҳамда долзарб ижтимоий соҳаларга кўпроқ ресурс ажратиш имконияти пайдо бўлади.

Хулоса

Ўзбекистонда бюджет дефицитини олдини олиш чора-тадбирларини қуйидаги мулоҳазаларда келтиришим мумкин бўлади. Бизнинг фткримизча, солиқ тизимини ислоҳ қилиш, солиқ йиғимларини кенгайтириш, норасмий иқтисодиётни расмийлаштириш орқали даромад манбаларини кўпайтириш, самарасиз давлат сарф-харажатларини қисқартириш, лойиҳалар самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий этиш.

Шунингдек, ижтимоий сарфлар самарадорлигини ошириш, субсидияларни мақсадли аҳоли қатламига йўналтириш, электрон назорат механизмларини жорий этиш, давлат-хусусий шериклик ривожлантириш, инфратузилма ва ижтимоий лойиҳаларни молиялаштиришда хусусий сектор иштирокини кенгайтириш зарур.

Ташқи қарзлардан оқилона фойдаланиш, қарз маблағларини фақат иқтисодий самара берадиган лойиҳаларга йўналтириш, қарз юкини бошқариш стратегиясини такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-886-сон Қонуни. 25.12.2024 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2025 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-1014-сон Қонуни. 24.12.2024 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг «2025 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида»ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-455-сон қарори. 25.12.2024 йил.
4. “Бюджетнома 2024-2026”. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. 2023 йил.

5. <https://www.gazeta.uz/uz/tag>

6. <https://lex.uz/docs/6609543>

7. https://api.mf.uz/media/menu_attachments/2024-yil-1-chorak-ijrosi-hisobot_XO5mPoS.pdf.

